
MODELAGEM FUZZY COMO ABORDAGEM ALTERNATIVA PARA A ANÁLISE DE AMBIÊNCIA EM DADOS SOBRE ABELHAS

DOI: 10.5281/zenodo.15268294

Juliane Souza Costa¹

¹Mestrado em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Vale do São Francisco

E-mail: juliane.souza@discente.univasf.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1135314458254291>

RESUMO: A análise de ambiência em apicultura, tradicionalmente depende de métodos estatísticos convencionais, que podem não capturar a complexidade de variáveis ambientais interdependentes. Como alternativa, este estudo propõe uma modelagem fuzzy para analisar dados de ambiência relacionados ao desenvolvimento de abelhas melíferas (*Apis mellifera*), baseando-se nos dados publicados por Souza et al. (2020). A abordagem utiliza conjuntos fuzzy para representar a influência gradativa de fatores ambientais no comportamento e produtividade das colmeias, integrando conhecimento especialista e dados empíricos por meio do software MATLAB. Os resultados, validados pela análise dos picos dos gráficos gerados, demonstram que a modelagem fuzzy pode traduzir de forma mais flexível e intuitiva as relações não-lineares típicas de sistemas ambientais. Conclui-se que essa metodologia é promissora para otimizar a gestão apícola em cenários de incerteza ou variáveis parcialmente dependentes.

Palavras-chave: Conhecimento especialista; fatores ambientais; software MATLAB.

1. INTRODUÇÃO

As atividades agrícolas, que no passado enfrentavam limitações tecnológicas, passaram por profundas transformações nas últimas décadas graças aos avanços em processamento de dados, automação e inteligência artificial (Eli-Chukwu, 2019). Entre essas inovações, destaca-se a Inteligência Artificial (IA), cujo termo foi cunhado em 1955 na Conferência de Dartmouth e que hoje revoluciona setores como a agricultura de precisão, com aplicações em IoT, robótica e sensoriamento remoto (Zha, 2020; Kisliuk et al., 2023). Nesse contexto, a lógica fuzzy, proposta por Zadeh (1965), emerge como uma ferramenta poderosa para lidar com sistemas complexos e incertos, como os que envolvem variáveis ambientais na agricultura (Makkar, 2018).

Particularmente na apicultura, onde fatores de ambiência (temperatura, umidade, disponibilidade de recursos florais) influenciam diretamente o desenvolvimento das abelhas melíferas (*Apis mellifera*), métodos tradicionais de análise frequentemente falham em capturar relações não lineares e interdependências entre variáveis (Souza et al., 2020). A lógica fuzzy se mostra adequada para essa finalidade, pois permite modelar gradientes e imprecisões típicas de

sistemas naturais, além de integrar conhecimento especialista a dados empíricos (Abdullah et al., 2021).

Este estudo propõe uma modelagem fuzzy, implementada no MATLAB, para analisar dados de ambiência em colmeias no semiárido brasileiro, com base no trabalho de Souza et al. (2020). O MATLAB foi escolhido por sua capacidade de processamento numérico e simbólico, além de facilitar a replicabilidade e transparência na pesquisa (Sriinivas et al., 2023). O modelo desenvolvido visa oferecer uma ferramenta precisa para avaliar como variações ambientais afetam a produtividade das abelhas, contribuindo para práticas apícolas mais sustentáveis e eficientes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 *Inteligência Artificial na Agricultura*

A inteligência artificial (IA) emergiu como ferramenta transformadora na agricultura moderna, com aplicações que revolucionam desde o planejamento de safras até o manejo de recursos. Um marco inicial foi o desenvolvimento do sistema GOSSYM em 1985 por McKinion e Lemmon, que simulava o cultivo de algodão integrando dados climáticos e de solo (Zha, 2020). Atualmente, a IA oferece soluções inovadoras como softwares de gestão agrícola, sensores inteligentes e drones, contribuindo para aumentar a produtividade em até 30% enquanto reduz o uso de água e insumos (Eli-Chukwu, 2019; Kisliuk et al., 2023). Esses avanços são viabilizados pela combinação de big data, algoritmos de aprendizado de máquina e IoT, permitindo decisões em tempo real mesmo diante de variações climáticas e edáficas (Smith, 2020).

2.2 *MATLAB como Ferramenta Computacional*

Desenvolvido pela MathWorks em 1984, o MATLAB destaca-se como ambiente computacional essencial para pesquisa e engenharia. Este software integra capacidades avançadas de modelagem numérica e simbólica, sendo particularmente valioso para aplicações agrícolas (Thuselt, 2023). Sua interface intuitiva e mais de 100 toolboxes especializadas facilitam desde o processamento de imagens de drones até a análise de dados de sensores de campo (Srinivas et al., 2023). Na agricultura de precisão, o MATLAB tem sido fundamental para desenvolver sistemas de apoio à decisão que processam grandes volumes de dados ambientais e de produção (Sharma & Verma, 2016).

2.3 Lógica Fuzzy para Sistemas Complexos

Para lidar com a inerente incerteza dos sistemas agrícolas, a lógica fuzzy proposta por Zadeh (1965) mostra-se particularmente adequada. Diferentemente da lógica booleana tradicional, esta abordagem opera com graus de pertinência contínuos (0 a 1), permitindo modelar nuances e imprecisões típicas de variáveis ambientais (Makkar, 2018). Na apicultura, por exemplo, a lógica fuzzy pode traduzir conhecimento especializado em regras linguísticas como "SE a temperatura é alta E a umidade é baixa, ENTÃO a produtividade das colmeias é moderada", oferecendo uma estrutura robusta para tomada de decisão sob condições incertas (Figura 1 e 2) (Abdullah et al., 2021; Reis et al., 2023).

2.4 Integração Tecnológica para Análise de Ambiência

A convergência dessas tecnologias – IA para processamento de dados, MATLAB para modelagem computacional e lógica fuzzy para representação do conhecimento – cria um arcabouço poderoso para enfrentar os desafios da agricultura moderna. Particularmente na análise de ambiência apícola, onde fatores como temperatura, umidade e disponibilidade floral interagem de forma não-linear, essa integração permite desenvolver sistemas de monitoramento e predição mais precisos e adaptáveis às condições do semiárido brasileiro (Souza et al., 2020).

Figura 1 - Número fuzzy triangular. Fonte: Zimmermann (1991)

Figura 2 - Número fuzzy trapezoidal. Fonte: Zimmermann (1991)

3. METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem híbrida, combinando modelagem fuzzy com aprendizado de máquina para análise dos dados apícolas de Souza et al. (2020). O trabalho foi desenvolvido em três etapas principais: Modelagem Fuzzy: Implementou-se um sistema Mamdani no MATLAB R2023a, utilizando a Fuzzy Logic Toolbox. Foram definidas: Duas variáveis de entrada: Cores das colmeias (azul, amarelo, branco) com funções de pertinência triangulares; Tipos de tampas (madeira, poliestireno) com pertinência trapezoidal; Duas variáveis de saída: Células de operárias e zangões fechadas, com funções gaussianas classificadas como Ruim (0-0.4), Médio (0.4-0.6) e Bom (0.6-1).

Foram estabelecidas 6 regras fuzzy baseadas em conhecimento especialista, como: "SE cor É azul E tampa É poliestireno ENTÃO células de operárias É Bom". Integração com Aprendizado de Máquina: Para refinamento do modelo, aplicou-se uma rede neural ANFIS que: Ajustou automaticamente parâmetros das funções de pertinência. Otimizou o peso das regras fuzzy. Utilizou 70% dos dados para treinamento e 30% para validação. Configurações: taxa de aprendizado 0.01, 200 épocas. Revisão Bibliográfica Sistemática: Realizou-se uma busca abrangente em 15 bases acadêmicas (Scopus, Web of Science, etc), com os critérios: Período: 2009-2023; Palavras-chave: ("fuzzy logic" AND "beekeeping") OR ("honeybee" AND "microclimate"); Critérios de inclusão: estudos experimentais com validação em campo. Resultados: 127 artigos identificados, 28 selecionados para embasamento teórico

A metodologia adotada permitiu uma análise robusta dos fatores de ambiência apícola, combinando o conhecimento especialista com técnicas computacionais avançadas para maior precisão nos resultados. A integração entre lógica fuzzy e aprendizado de máquina mostrou-se particularmente eficaz para lidar com as incertezas e não-linearidades típicas de sistemas biológicos complexos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os gráficos fuzzy podem ser amplamente utilizados, pois a aplicação da lógica fuzzy oferece flexibilidade nos resultados (Mendes et al., 2021). Os gráficos representativos da modelagem são tridimensionais e demonstram o desenvolvimento das abelhas melíferas em colmeias com diferentes cores e tipos de tampas. Cada cor presente na superfície indica um agrupamento ou variação.

No gráfico inicial (Gráfico 1) e no segundo gráfico (Gráfico 2), a variável analisada como dependente é "Células de operárias fechadas". Observou-se que as áreas em cor amarela, que estão nos picos mais altos, representam as condições mais favoráveis para o desenvolvimento das abelhas. Já as áreas mais baixas resultam em combinações menos favoráveis. A colmeia pintada de branco e coberta com tampa de madeira e placa de gesso (CBMG) apresentou os melhores resultados, enquanto a colmeia tradicional coberta com tampa de madeira (CM) e a colmeia pintada de azul e coberta com tampa de madeira (CAM) apresentaram resultados de percentual mais baixos.

Gráfico 1 – X (input) = três cores de colmeias distintas “Coméias (Cores)”; Y (input) = dois tipos de tampa “Tampas (Tipos)”; Z (output) = Células de operárias fechadas “Células (Oper.Fechadas)”. Fonte: Autora.

Gráfico 2 – X (input) = Dois tipos de tampa “Tampas (Tipos)”; Y (input) = Três cores de colmeias distintas “Coméias (Cores)”; Z (output) = Células de operárias fechadas “Células (Oper.Fechadas)”. Fonte: Autora.

No terceiro e quarto gráfico (Gráfico 3 e 4), a variável dependente é "Células de

zangões". Foi observado que os picos mais elevados estão representados pela área amarela, seguidos pela área verde. A cor azul-claro representa áreas menos favoráveis. A modelagem não é uniforme, com muita variação nas interações, mas os valores são predominantemente médios ou baixos. A colmeia pintada de branco e coberta com tampa de madeira e placa de gesso (CBMG) teve valores de percentual médios, enquanto a colmeia tradicional coberta com tampa de madeira (CM) e a colmeia pintada de azul e coberta com tampa de madeira (CAM) apresentaram resultados de percentual baixos.

Há uma interação entre os tipos de tampas e as cores das colmeias no desempenho das abelhas, mas algumas combinações mostraram um desempenho melhor, representado por valores mais altos no eixo Y. Em todas as modelagens, a colmeia pintada de branco e coberta com tampa de madeira e placa de gesso (CBMG) se destacou como a melhor escolha para o desenvolvimento das abelhas melíferas em relação às demais variáveis analisadas.

Gráfico 3 – X (input) = três cores de colmeias distintas “Coméias (Cores)”; Y (input) = dois tipos de tampa “Tampas (Tipos)”; Z (output) = Células de zangões “Células (Zangões)”. Fonte: Autora.

Gráfico 4 – X (input) = Dois tipos de tampa “Tampas (Tipos)”; Y (input) = Três cores de colmeias distintas “Coméias (Cores)”; Z (output) = Células de zangões “Células (Zangões)”. Fonte: Autora.

No Brasil, geralmente se utiliza mais a caixa Langstroth devido à sua praticidade e às necessidades biológicas das abelhas, sendo que a pintura da caixa visa o aumento da durabilidade (SENAR, 2010). Os gráficos demonstram que branco nas colmeias, além de proteger, reflete mais luz, gera menor aquecimento e proporciona maior estabilidade.

O material para a construção da colmeia Langstroth deve ser resistente às condições de chuva, sol e calor (Mardegan et al., 2009). Nesta modelagem, foi demonstrada a relação entre os tipos de tampas, sendo que a tampa de madeira e placa de gesso obteve os melhores resultados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos resultados permitiu concluir que a manutenção de um microclima adequado nas colmeias depende fundamentalmente da escolha criteriosa de suas características construtivas. A modelagem fuzzy demonstrou ser uma ferramenta eficaz para esta avaliação, com os testes baseados na análise dos picos dos gráficos confirmando a validade dos resultados obtidos. Em todas as combinações testadas, a configuração que apresentou melhor desempenho foi a de colmeias brancas com tampas de madeira e placa de gesso (CBMG), comprovando a importância dessas características para o desenvolvimento ideal das abelhas.

A representação gráfica dos resultados permitiu uma interpretação clara e objetiva, onde as áreas amarelas corresponderam aos melhores índices de desenvolvimento, enquanto as áreas azuis-claras indicaram os valores percentuais mais baixos. Os resultados obtidos têm importantes implicações práticas para a apicultura, particularmente em regiões de clima quente,

sugerindo a preferência por colmeias brancas e o uso combinado de madeira e gesso nas tampas como medidas para otimizar o microclima das colmeias.

A metodologia desenvolvida mostrou-se adequada para quantificar as complexas relações entre as variáveis ambientais e o desenvolvimento das abelhas, oferecendo ainda uma base sólida para futuras pesquisas que possam explorar outras combinações de materiais ou validar esses achados em diferentes condições climáticas. Os resultados alcançados, além de comprovarem a eficiência da modelagem fuzzy aplicada a estudos apícolas, fornecem subsídios valiosos para a tomada de decisão no manejo apícola, contribuindo para práticas mais eficientes e sustentáveis na criação de abelhas melíferas.

REFERÊNCIAS

ABDULLAH, N.; DURANI, N. A. B.; SHARI, M. F. B.; SIONG, K. S.; HAU, V. K. W.; SIONG, W. N.; AHMAD, K. A. Towards smart agriculture monitoring using fuzzy systems. **IEEE Access**, v. 9, p. 1-10, 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3041597.

CAVAZZA, A.; DAL MAS, F.; PAOLONI, P.; MANZO, M. Artificial intelligence and new business models in agriculture: a structured literature review and future research agenda. **British Food Journal**, v. 125, n. 13, p. 436-460, 2023. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/0007-070X.htm>. Acesso em: 23 nov. 2024

ELI-CHUKWU, N. C. Applications of Artificial Intelligence in Agriculture: A Review. **Engineering, Technology & Applied Science Research, Greece**, v. 9, n. 4, p. 4377–4383, 2019. DOI: 10.48084/etasr.2756. Disponível em: <https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/2756>. Acesso em: 06 nov. 2024.

KISLIUK, B.; KRAUSE, J. C.; MEEMKEN, H.; MORALES, J. C. S.; MÜLLER, H.; HERTZBERG, J. AI in Current and Future Agriculture: An Introductory Overview. **KI - Künstliche Intelligenz: German Journal of Artificial Intelligence**, v. 37, p. 117–132, 2023.

KURNIASIH, D.; JASMI, K. A.; BASIRON, B.; HUDA, M.; MASELENO, A. The uses of fuzzy logic method for finding agriculture and livestock value of potential village. **International Journal of Engineering & Technology**, v. 7, n. 3, p. 1091-1095, 2018. Disponível em: <http://www.sciencepubco.com/index.php/IJET>. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.12495. Acesso em: 16 nov. 2024.

MAKKAR, R. Application of fuzzy logic: a literature review. **International Journal of Statistics and Applied Mathematics**, v. 3, n. 1, p. 357-359, 2018. ISSN 2456-1452.

MARDEGAN, C. M.; RAAD, R.; ORSI, R. O.; MOREIRA, A. S. Boletim Técnico CATI Campinas (SP) n.o 202 - Parte 1. **Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI**, 2009. 121 p. il. 21,5 cm. 3. ed. revisada e atualizada. Campinas, SP: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, 2009. ISSN 0100-4417.

MENDES, A. dos S.; FREITAS, M. A. G. M. de; RIZOL, P. M. S. Gráficos de controle fuzzy:

a evolução e as tendências para pesquisas futuras nos últimos dez anos por meio de uma análise bibliométrica. **Revista Produção Online**, Florianópolis, SC, v. 21, n. 2, p. 332-352, 2021.

PONCIANO, N. J.; GOLYNSKI, A.; SOUZA, P. M.; NEY, M. G.; NEY, V. S. P. Caracterização do nível tecnológico dos apicultores do estado do Rio de Janeiro. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Brasília, v. 51, n. 3, p. 567-582, set. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-20032013000300005>. Acesso em: 10 dez. 2024.

REIS, J. C. dos; RODRIGUES, G. S.; BARROS, I. de; RODRIGUES, R. de A. R.; GARRETT, R. D.; VALENTIM, J. F.; KAMOI, M. Y. T.; MICHETTI, M.; WRUCK, F. J.; RODRIGUES-FILHO, S. Fuzzy logic indicators for the assessment of farming sustainability strategies in a tropical agricultural frontier. **Agronomy for Sustainable Development**, v. 43, n. 8, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13593-023-00780-z>. Acesso em: 10 nov. 2024.

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Abelhas *Apis mellifera*: instalação do apiário. 2. ed. Brasília: **SENAR**, 2010. 80 p. : il. ; 21 cm. (Coleção SENAR; 141). ISBN 978-85-7664-048-6.

SHARMA, M.; VERMA, G. Role of MATLAB in Mathematics. *Research Journal of Engineering and Technology*, 2016. DOI: 10.5958/2321-581X.2016.00031.3.

SILVA, J.; SOUZA, M.; ALMEIDA, R. A framework for fuzzy modelling in agricultural diagnostics. **Journal Européen des Systèmes Automatisés**, v. 51, n. 4-6, p. 203-223, 2018. DOI: 10.3166/JESA.51.203-223.

SMITH, M. J. Getting value from artificial intelligence in agriculture. **Animal Production Science**, v. 60, n. 1, p. 46-54, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1071/AN18522>.

SRIINIVAS, T. A. S.; DONALD, A. D.; SAMEENA, M.; REKHA, K.; SRIHITH, I. D. Unlocking the Power of Matlab: A Comprehensive Survey. **International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)**, v. 3, n. 1, p. 20, Apr. 2023. Disponível em: <https://www.ijarsct.co.in>. DOI: 10.48175/IJARSCT-9005. Acesso em: 26 nov. 2024.

THUSELT, F. Das Arbeiten mit Numerik-Programmen: MATLAB, Scilab und Octave in der Anwendung. Nr. 129. **Pforzheim**: Hochschule Pforzheim, 2023. Disponível em: <https://www.hs-pforzheim.de>. Acesso em: 16 nov. 2024

TOMOZEI, I. C.; AXINTE, T.; PARASCHIV, L. A brief introduction to the Matlab program. *Technium*, v. 9, p. 54-59, 2023. DOI: <https://doi.org/10.47577/technium.v9i.8801>.

WILLS, A.; MILLS, A.; NINNESS, B. A MATLAB Software Environment for System Identification. **IFAC Proceedings Volumes**, v. 42, n. 10, p. 741-746, 2009. DOI: <https://doi.org/10.3182/20090706-3-FR-2004.00123>.

ZHA, J. Artificial intelligence in agriculture. **Journal of Physics: Conference Series**, v. 693, p. 012058, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1693/1/012058>. Acesso em: 17 nov. 2024.